

Lampiran Keputusan Rektor Universitas PGRI Palangka Raya

Nomor : /PT-PGRI-PR/K/VIII/2018

Tanggal : 20 Agustus 2018

Tentang : **SUSUNAN PANITIA KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS
PGRI PALANGKA RAYA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.**

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. H. Maharidiawan Putra, S.H., M.H.

II. PANITIA PENGARAH : 1. Drs. Petrus H. Awan, M.Sc., M.M.
: 2. M. Karso, S.Pd., M.Pd.
: 3. Kukuh Wurdianto, S.Pd., M.Pd.
: 4. Dr. Noor Halim, M.Pd.
: 5. Dr. Wijoko Lestariono, S.Sos., M.Si.
: 6. Drs. Kristanto, M.Si.
: 7. Yos Andy Tangkasiang, M.Si.

III. PANITIA PELAKSANA

1. Ketua : Mahdi Surya Apriliansyah, S.E., S.H., M.H.
2. Sekretaris : Yandi Ugang, S.H., M.Hum.
3. Bendahara : Silvia Arianti, S.Pd., M.Pd.

IV. SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Sekretariat :

1.1. Koordinator : Novaria Marissa, S.Pd., M.Pd.
1.2. Anggota : Theresia Dessy Wardani, S.Pd., M.Pd.
1.3. Anggota : Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H.
1.4. Anggota : Rahmalia Cahyati, S.Pd.
1.5. Anggota : Muhammad Noor, S.Pd.

2. Seksi Acara :

2.1. Koordinator : Jurdan Martin Siahaan, S.Pd., M.Pd.
2.2. Anggota : Eny Susilowaty, S.H., LL.M.
2.3. Anggota : Resvya, S.Pd., M.Pd.
2.4. Anggota : Marni, S.Pd., M.Pd.
2.5. Anggota :
2.6. Anggota :

3. Seksi Konsumsi :

3.1. Koordinator : Asro' Laelani Indrayanti, S.P., M.P.
3.2. Anggota : Betty Karya, S.Sos
3.3. Anggota : Mantili, S.Pd., M.Pd
3.4. Anggota : Tutik Haryani, S.S., M.Pd.BI.
3.5. Anggota : Widji Handayani, A.Md.
3.6. Anggota :
3.7. Anggota :